

TEORIA DAS FILAS APLICADO NA SIMULAÇÃO NO ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS HIDRÁULICAS VEICULARES

Fabiana Alves de Araújo^{1*}, Jaqueline Rodrigues dos Santos², Gabriela Miranda Pereira³, Eliacy Cavalcanti Lélis⁴

¹FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983, São Paulo - SP, Brasil, fabi.al96@gmail.com*

²FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983, São Paulo - SP, Brasil, jaquelinerodrigues305@gmail.com

³FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 São Paulo - SP, Brasil, gaabsmiranda@gmail.com

⁴FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 São Paulo - SP, Brasil, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

Resumo: Em geral, a gestão de serviços pode enfrentar problemas com filas e gargalos nas suas operações cotidianas. O presente artigo visa aplicar a teoria das filas para manutenção de plataformas hidráulicas mediante simulação do fluxo de atendimento. A metodologia considera pesquisa bibliográfica, com estudo de caso em uma empresa prestadora de serviços de São Paulo, utilizando o software Arena na simulação. O principal problema identificado na simulação foi o tamanho da fila devido ao tempo de espera de autorização do orçamento para a manutenção do plataforma veículo. Analisando o problema e conversando com os proprietários da empresa, há a necessidade de colocação de mais uma pessoa que cuide desse processo. Alterando na modelagem e inserindo mais um funcionário para a realização do processo de análise e orçamento houve a redução do tempo por entidade, passaram de 25.5410 para 23.5984 minutos o tempo de espera para análise e envio dos orçamentos. Conclui-se que a simulação auxilia na tomada de decisão para melhorar o tempo de atendimento no processo de manutenção de plataformas veiculares, porque viabiliza o entendimento de um ambiente para a proposição de soluções consistentes com a necessidade da empresa em estudo.

Palavras-chave: Logística; Produção; Administração

Abstract: In general, service management may experience problems with queues and bottlenecks in their day-to-day operations. This article aims to apply the theory of queues for maintenance of hydraulic platforms by simulating the service flow. The methodology considers bibliographic research, with a case study in a service company of São Paulo, using the Arena software in the simulation. The main problem identified in the simulation was the queue size due to the budget authorization timeout for vehicle platform maintenance. Analyzing the problem and talking to the owners of the company, there is a need to put another person in charge of this process. Changing in the modeling and inserting another employee for the accomplishment of the process of analysis and budget there was the reduction of the time per entity, they went from 25.5410 to 23.5984 minutes the time of waiting for analysis and sending of the budgets. It is concluded that the simulation helps decision making to improve the service time in the vehicular platforms maintenance process, because it makes possible the understanding of an environment for the proposition of solutions consistent with the need of the company under study.

Keywords: Logistics; Production; Administration

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, pessoas buscam agilidade e eficiência em todo e qualquer modelo de atendimento. Visando essa necessidade dos clientes as empresas devem buscar cada vez mais a melhoria de atendimento no quesito de rapidez e satisfação total do cliente.

Com o aumento da concorrência, o tempo de espera torna-se um fator de suma importância no momento de escolha de um fornecedor que para prestar um determinado serviço.

Em uma empresa prestadora de serviço é necessário avaliar se o número de atendentes especializados em determinada atividade está adequadamente dimensionado. De acordo com Andrade (1990), se o número de clientes esperando para ser atendido é muito alto ou se o tempo que um colaborador fica ocioso é alto há um problema no dimensionamento dos atendentes.

De acordo com Severino (2007), a percepção de uma situação problemática que envolve um objeto é o fator que desencadeia a indagação científica.

O corrente estudo mostra a importância de aplicar a teoria das filas em para que o gestor da empresa possa tomar a melhor decisão no dimensionamento da sua equipe e assim obter melhores resultados no seu atendimento.

Essa pesquisa busca responder a seguinte pergunta: Como melhorar o fluxo de atendimento na manutenção de plataformas veiculares em uma empresa de São Paulo?

O presente artigo tem como objetivo geral aplicar a teoria das filas para manutenção de plataformas hidráulicas veiculares mediante simulação do fluxo de atendimento

Para alcançar o objetivo geral, este artigo tem como objetivos específicos estudar métodos de simulação como os softwares Arena, Promodel e outros métodos, estudar a teoria das filas e realizar o estudo de caso, aplicando as ferramentas de simulação na empresa.

2. METODOLOGIA

De acordo com Marconi e Lakatos (2010), pode se afirmar que na metodologia científica a prática nasce da concepção sobre o que deve ser realizado e qualquer tomada de decisão fundamenta-se naquilo que se afigura como o mais lógico, racional, eficiente e eficaz.

Na visão de Severino (2007), a ciência se faz quando o pesquisador aborda os fenômenos aplicando recursos técnicos, seguindo um método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos.

No artigo em questão, foram utilizados como metodologia a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Para Gil (2010), a pesquisa bibliográfica considera publicações de livros, revistas, jornais, teses, dissertações e canais de eventos científicos. Ele ainda mostra que o estudo de caso é recomendado pra um estudo profundo de um ou poucos objetos de pesquisa para um detalhamento do conhecimento.

Na pesquisa bibliográfica, foi feito um levantamento de informações sobre o assunto, sejam em livros, artigos publicados, revistas, internet entre outros, a fim de adquirir o máximo de informações sobre o assunto, em visões diferentes para se chegar a uma conclusão mais exata.

O estudo de caso, no entanto foi constituído por todas as informações passadas pela empresa para que sejam vigorosamente analisadas e passíveis de aplicações de possíveis soluções, para que seja alcançado o resultado esperado.

O presente estudo utilizou o banco de dados uma empresa prestadora de serviços cujo seu principal serviço é a manutenção dos kits de retentores dos pistões das plataformas hidráulicas veiculares. Foi realizada observação no local e entrevista com o proprietário da empresa.

Com base no banco de dados da empresa estudada. Feita uma análise aprofundada afim de que a empresa reconheça as suas principais falhas e os resultados sejam cada vez mais satisfatórios.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 SIMULAÇÃO

Freitas Filho (2008) diz que na simulação são aplicadas técnicas matemáticas que são processadas por softwares de computadores que imitam processos reais. Assim, a simulação é realizada com o auxílio de softwares de simulação computacional.

A empresa Paragon, que possui um sistema de simulação, o Arena, atribui a simulação a seguinte definição:

“A simulação computacional de sistemas, ou apenas simulação, consiste na utilização de certas técnicas matemáticas, empregadas em computadores, as quais permitem imitar o funcionamento de, praticamente qualquer tipo de operação ou processo do mundo real, ou seja, é o estudo do comportamento de sistemas reais através do exercício de modelos.”
(PARAGON, 2018, s.p.)

De acordo com Blanchard e Fabrycy (1981), simulação que é um processo de experimentação que possui um modelo detalhado de um sistema real para definir como o sistema responderá a mudanças em sua estrutura, ambiente ou condições de contorno.

Acrescentando, Bateman e Bowden (2002) diz que a simulação é uma ferramenta usada para a resolução de problemas, pois se o modelo criado for bem construído auxiliará nas tomadas de decisões e assim será uma técnica poderosa e útil.

3.1.1 ELEMENTOS BÁSICOS DA SIMULAÇÃO

Normalmente, métodos e teorias possuem alguns elementos básicos. De acordo com Banks e Carson II (2000), os elementos básicos de simulação estão descritos na tabela 1.

Tabela 1 – Elementos básicos da simulação

Entidades	É a parte que movimenta o modelo e estão presentes nos recursos e filas. Estão ligadas a outras entidades, pois afetam e são afetadas por elas. A criação das entidades podem ser individualmente ou em lotes.
Atributos	São características das entidades, podendo cada entidade tem uma característica que diferencie da outra.
Variáveis	Informações que criam cenários referente as características do sistema, sendo esses variáveis números reais, matrizes ou vetores dependendo da necessidade de organizar as informações.
Recursos	São os fornecedores de serviços às entidades (pessoas, máquinas ou espaço em área de estocagem). Pensando na forma do sistema as entidades competem para ocupar os recursos.
Filas	Locais de espera das entidades enquanto o recurso está ocupado com outra entidade. As filas são organizadas de acordo com a necessidade do sistema.

Fonte: Banks & Carson II s.p. (2000)

3.1.2 PRINCIPAIS SOFTWARES DE SIMULAÇÃO

O Arena é um dos softwares de simulação mais utilizado no mundo. Por meio da análise dinâmica, e da interação entre os elementos do sistema, é possível identificar os gargalos, as melhores condições de operação, e visualizar tamanhos das filas, ocupação de recursos e verificar qual é o comportamento do sistema. (PARAGON, 2018)

Segundo Fioroni (2007) o funcionamento conceitual de um modelo no Arena acontece de um jeito muito simples e rápido: o usuário descreve, constrói o modelo, também os elementos estáticos como recursos e outros, e também as regras de comportamento a serem seguidas. Ao se iniciar a simulação os elementos interagem-se com os fatores estáticos e circulam conforme as regras que foram modeladas.

O ProModel é um dos mais avançados softwares de simulação de eventos discretos que tem como finalidade ajudar na tomada de melhores decisões em um menor período de tempo. Usualmente utilizado para planejar, projetar e aperfeiçoar processos de manufatura, logística, serviços e outros sistemas estratégicos, táticos ou operacionais, o ProModel permite a visualização, reprodução e complexidade de processos reais, possibilitando a realização de poderosas análises e mudanças com o intuito de otimizar sistemas e melhorar indicadores (BELGE CONSULTORIA, 2018).

O software de simulação Simio, possui uma modelagem rápida, que combina eventos discretos, agentes e pedestres, e consegue criar objetos personalizados sem o uso de programação. Com ele é possível criar modelos em 3D (PARAGON 2018a).

O uso de software de simulação pode ser uma ótima solução para a empresa, eles favorecem a redução de custos, uma vez que as simulações podem ser feitas por meio virtual, reduzindo assim o número de testes físicos efetuados. A diminuição do tempo de desenvolvimento do produto é outro

fator importante que pode ser considerado, isso também reduz custos de diversos tipos e acelera o lançamento para o mercado.

3.2.TEORIA DAS FILAS

Teoria das filas é o estudo quantitativo de sistemas em linhas de esperas, ou filas. As linhas de espera podem se formar, ainda quando o sistema tiver uma capacidade suficiente em média para suprir a demanda, pois o tempo de chegada e o tempo de serviço para os clientes são aleatórios e variáveis (MONKS, 1987).

Na visão dos clientes a existência de filas significa um excesso de demanda de um serviço sobre a capacidade de atendimento, ou seja, que há mais elementos a atender do que postos de serviço para atendimento (MOREIRA 2007).

Complementando, Giansesi e Corrêa (2007) enfatizam que um sistema com filas e gerenciamento são muito importantes na percepção do cliente quanto à qualidade do serviço prestado, necessitando assim de muita atenção gerencial.

De acordo com Prado (2009), a teoria das filas consiste na modelagem analítica de processos ou sistemas que resultam em espera, dessa forma, permite modelar previamente o comportamento de um sistema de serviços com demanda crescente e aleatória, permitindo melhor dimensionamento de sua capacidade, redução de desperdícios e gargalos, maiores resultados econômicos e satisfação dos clientes, portanto Sempre haverá fila quando a demanda for superior a capacidade de atendimento do serviço.

O cliente é uma unidade que deve ter um determinado atendimento, classificado por máquinas, peças ou pessoas; a fila se refere ao número de clientes que espera ser atendido, não inclui o cliente que está passando pelo atendimento; canal de atendimento se trata do processo que realiza os atendimentos aos clientes, podendo ser único ou múltiplos, indicado por S significado por números de canais; taxa de chegada se refere ao tempo que os clientes são atendidos; e por fim tamanho da população é o grupo que pertence os clientes, se houver um grupo de apenas alguns clientes potenciais diz que a população é finita, se houver um número maior de clientes que não se consiga apurar a população é finita. (SHAMBLIN; STEVENS JR, 1979)

Portugal (2005, s.p.) diz que a teoria das filas é um setor da pesquisa operacional que procura estudar esses aspectos através de conceitos básicos de Processos Estocásticos e da Matemática Aplicada, o mesmo afirma que:

“As filas existem e usualmente como decorrência de um desequilíbrio entre a demanda por serviços e a capacidades destinada ao seu atendimento. Nesse sentido, é fundamental entender a relação entre demanda e oferta de serviços com o tamanho das filas, estabelecer em que condições a fila pode ser tolerada e quais intervenções poderiam ser testadas para manter as filas dentro de padrões aceitáveis.”

Segundo Costa (2006), teoria das filas é um conjunto de conhecimentos matemáticos. É um estudo quantitativo de sistemas em linhas de esperas, ou filas.

As linhas de espera podem se formar, ainda quando o sistema tiver uma capacidade suficiente em média para suprir a demanda, pois o tempo de chegada e o tempo de serviço para os clientes são aleatórios e variáveis (MONKS 1987).

Notações genéricas dos parâmetros da teoria das filas:

γ = taxa de chegada

$1/\gamma$ = tempo médio entre chegada de clientes sucessivos

μ = taxa média de atendimento

$1/\mu$ = tempo médio de atendimento de um cliente

s = número de atendentes

n = número de clientes n sistema

Principais equações, cujo deduções, tem como base o modelo de uma fila e um canal de atendimento, encontradas em Gross e Harris (1974):

a. Probabilidade de haver nenhum cliente no sistema num determinado momento:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{j=0}^{c-1} \frac{\sigma^j}{j!} + \frac{\sigma^c}{c! \left(1 - \frac{\sigma}{c}\right)}}, \text{ sendo } \sigma = \frac{\lambda}{\mu} \dots \quad (1)$$

b. Probabilidades de haver n clientes no sistema num determinado momento:

1) $n < c$:

$$2) n \geq c: \quad P_n = \left(\frac{\sigma}{\mu}\right) \cdot \frac{1}{n!} \cdot P_0$$

$$P_n = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{c! c^{n-c}} \cdot P_0$$

c. Probabilidade de que todos os canais estejam ocupados num determinado momento:

$$P_{(\text{ocupação total})} = P(n \geq c) = \frac{\sigma^c}{c! \left(1 - \frac{\sigma}{c}\right)} \cdot P_0$$

d. Número médio de clientes na fila numa unidade de tempo:

$$NF = \frac{\sigma^c \cdot \lambda \cdot \mu \cdot c}{c! (\mu \cdot c - \lambda)^2} \cdot P_0$$

e. Tempo médio de espera de um cliente na fila:

$$TF = NF \cdot \left(\frac{1}{\lambda} \right)$$

f. Número médio de clientes no sistema em uma unidade de tempo:

$$NS = NF + \sigma$$

g. Tempo médio gasto por um cliente no sistema:

$$TS = \frac{NS}{\lambda}$$

h. Probabilidade de que o tempo de espera na fila seja:

$$W_q(t) = \begin{cases} 1 - \frac{c \cdot \sigma^c}{c!(c-\sigma)} \cdot P_0, & \text{se } t = 0 \\ \frac{\sigma^c (1 - \sigma^{-(\mu c - \lambda)t})}{(c-1)!(c-\sigma)} \cdot P_0 + W_q(0), & \text{se } t > 0 \end{cases}$$

4 ESTUDO DE CASO

A empresa em estudo foi fundada em 2001 no ramo de manutenção e fabricação de plataforma veicular niveladora de carga, localizada no bairro da Penha em São Paulo. De pequeno porte e familiar. Possui 7 funcionários (tabela 2), sendo esses: um torneiro, um soldador, dois ajudantes gerais, dois montadores e um auxiliar de escritório. O horário de funcionamento da empresa é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h com o horário de almoço das 12:00 as 13:00.

Tabela 2 – Quantidade de funcionários

PROCESSOS	QUANTIDADE
ORÇAMENTO	1 FUNCIONÁRIO
TORNEIRO	1FUNCIONÁRIOS
SOLDADOR	1 FUNCIONÁRIOS
MONTADORES	2 FUNCIONÁRIOS
AJUDANTES GERAIS	2 FUNCIONÁRIOS

Fonte: Autores (2018)

4.1 O PROBLEMA

Foi realizada uma visita técnica na empresa em março de 2018, onde foi analisado o processo de manutenção de kits de redutores dos pistões das plataformas, O layout na figura 1 demonstra a execução do processo:

Figura 1 – Processos para manutenção

Fonte: Autores (2018)

O processo se inicia no momento que o veículo chega na empresa necessitando da manutenção nos pistões da plataforma hidráulica. O veículo é enviado para o setor de análise onde é identificado o problema e passado para o cliente o orçamento para aprovação, sendo isso realizado pelo auxiliar de escritório. Se recusado o orçamento o veículo vai embora, caso seja aprovado o veículo fica na empresa para realização do serviço, onde o tempo de execução varia de um veículo para o outro. Por fim é realizada a saída dos veículos.

Ao final da visita técnica, onde foi possível conversar com os proprietários e alguns funcionários, foi identificado que o problema é o tempo total que leva do primeiro atendimento, processo pelo qual é enviado o orçamento, até a aprovação da execução do serviço.

4.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Foram coletados 50 dados referente ao tempo de chegada de veículos na fila, o tempo de realização dos orçamentos a serem analisados e aprovados e os tempos que são necessários para a execução da manutenção.

A princípio todos os dados do processo foram colocados em uma planilha em Excel, e tratados utilizando a função QUARTIL.EXC (método de interpolação linear com base N+1, que simula a exclusão da mediana na determinação dos quartis), essa fórmula tem como objetivo evidenciar os valores que fogem da média do tempo de execução do serviço. Após evidenciados, os valores foram destacados através de uma formatação condicional e aqueles que ultrapassaram os Limites (superiores ou inferiores) foram excluídos da tabela.

Posteriormente, os dados das tabelas foram colocados em um editor de texto simples, o Bloco de Notas, para serem utilizados em uma ferramenta chamada “Input Analyzer” no software Arena, através dessa ferramenta é gerado automaticamente um gráfico, e junto com ele a fórmula que o representa para que seja utilizado nos próximos passos do Arena.

Na tabela 3 são apresentadas as expressões geradas pela ferramenta “Input Analyzer”.

Tabela 3 – Expressões Arena

PROCEDIMENTO	EXPRESSÃO
CHEGADA DE VEICULOS	$33 + 154 * \text{BETA}(0.549, 1.19)$
ORÇAMENTO	$\text{NORM}(68.8, 13.8)$
EXECUÇÃO DO SERVIÇO	$33 + 147 * \text{BETA}(0.863, 1.72)$

Fonte: Autores (2018)

4.3 RESULTADOS DO SOFTWARE ARENA

No software arena, foi criado um modelo para demonstrar como funciona a entrada e saída dos caminhões dentro da empresa. De acordo com a figura 2, a princípio o caminhão chega na empresa, passa pelo processo de análise (identificação do problema que deverá ser feito a manutenção). Em seguida é feita a elaboração do orçamento e este é enviado para a empresa que solicitou o serviço. Se o orçamento for aprovado é feita a manutenção da plataforma hidráulica do veículo. Caso a empresa não aprove o orçamento, o veículo é retirado da empresa.

Figura 2 – Modelagem Arena.

Fonte: Autores (2018)

Com base na primeira simulação no relatório da figura 3 gerado pelo software foi identificado que o tempo de espera dos caminhões eram maiores na espera do orçamento e na aprovação para a

realização do processo, pois conforme o gráfico abaixo é possível observar que a ocupação do funcionário auxiliar de escritório é a maior, pois o tempo que essa etapa do processo contempla é muito maior que a da realização do serviço.

Figura 3 – Tempo acumulado do processo.

Fonte: Autores (2018)

Além disso, o relatório também mostrou na tabela 4 que o tempo utilizado por entidade, ou seja, veículo, tem sempre um Average (média dos valores obtidos para algum dado), maior no processo de análise e envio do orçamento do que no processo de execução do serviço

Tabela 4 – Tempos dos processos

Time per Entity

VA Time Per Entity	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Análise e envio do orçamento	73.5350	86,19	66.7519	80.3181	56.2187	94.1995
Execução do serviço	84.0841	444,84	49.0737	119.09	47.2367	186.68
Wait Time Per Entity	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Análise e envio do orçamento	25.5410	179,55	11.4102	39.6718	0.00	99.45
Execução do serviço	3.8891	49,42	0.00	7.7782	0.00	23.3347
Total Time Per Entity	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Análise e envio do orçamento	99.08	265,73	78.1621	119.99	58.9105	166.03
Execução do serviço	87.9732	494,26	49.0737	126.87	47.2367	186.68

. Fonte: Autores (2018)

De acordo com os resultados obtidos na tabela 5, o tamanho da fila no processo de orçamento é de 39 caminhões.

Tabela 5 – Tamanho da Fila

Queue						
Time						
Waiting Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Análise e envio do orçamento.Queue	39.8151	216,08	22.8089	56.8212	0.00	125.42
Execução do serviço.Queue	3.8891	49,42	0.00	7.7782	0.00	23.3347
Other						
Number Waiting	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Análise e envio do orçamento.Queue	0.6782	3,64	0.3915	0.9650	0.00	2.0000
Execução do serviço.Queue	0.02430697	0,31	0.00	0.04861393	0.00	1.0000

. Fonte: Autores (2018)

Contudo, foi identificado que o gargalo está no processo inicial, onde é realizada a análise do problema e elaboração do orçamento. Por este motivo, a ação deverá ser feita diretamente nessa etapa do processo para que as demais etapas não sejam prejudicadas e a empresa possa atender o maior número de clientes no menor tempo possível.

4.4 A SOLUÇÃO

Na empresa estudada há apenas um funcionário para a elaboração e envio de orçamentos. Inicialmente por tratar-se de uma parte do processo que depende também de fatores externos, ou seja, da aprovação do cliente final, que na maioria das vezes é a empresa, e não o motorista que está com o caminhão, o tempo de espera torna-se ainda maior.

Uma proposta de solução para o dono da empresa, foi a contratação de mais um funcionário para elaboração dos orçamentos, pois os dois funcionários poderiam trabalhar em conjunto e enquanto aguardavam a resposta poderiam elaborar outros orçamentos.

Desta forma, a resposta que fosse obtida primeiro, o veículo seguiria para a realização do serviço imediatamente.

Alterando na modelagem e inserindo mais um funcionário para a realização do processo de análise e elaboração do orçamento houve a redução do tempo por entidade. Passaram de 25.5410 minutos para 23.5984 minutos o tempo de espera para análise e envio dos orçamentos (tabela 6).

Tabela 6 – Tempos dos processos com alteração:

Time per Entity

VA Time Per Entity	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Analise e envio do orçamento	74.4789	50,20	70.5277	78.4301	56.2187	90.6978
Execução do serviço	68.1022	427,28	34.4744	101.73	34.4744	150.80
Wait Time Per Entity	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Analise e envio do orçamento	23.5984	225,84	5.8244	41.3724	0.00	81.0150
Execução do serviço	17.6434	224,18	0.00	35.2869	0.00	62.6359
Total Time Per Entity	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Analise e envio do orçamento	98.0773	175,63	84.2545	111.90	58.9105	160.21
Execução do serviço	85.7457	651,45	34.4744	137.02	34.4744	150.80

Fonte: Autores (2018)

Conseqüentemente o tamanho da fila de espera também diminuiu passando de 39 veículos inicialmente para 25 veículos depois da contratação do novo funcionário (tabela 7). Atingindo o objetivo inicial que era a diminuição do tempo de espera dos veículos na fila.

Tabela 7– Tamanho da fila depois da alteração

Queue						
Time						
Waiting Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Analise e envio do orçamento.Queue	25.2634	129,58	15.0648	35.4621	0.00	81.0150
Execução do serviço.Queue	13.2326	168,13	0.00	26.4651	0.00	62.6359
Other						
Number Waiting	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Analise e envio do orçamento.Queue	0.3492	2,13	0.1813	0.5172	0.00	2.0000
Execução do serviço.Queue	0.1442	1,83	0.00	0.2884	0.00	1.0000

Fonte: Autores (2018)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, o desenvolvimento do trabalho seguiu o que foi proposto no objetivo geral: que foi estudar os métodos de simulação para reduzir a fila em uma empresa de prestação de serviços, ou seja, fazendo uso de alguns softwares de simulação o objetivo é reduzir o tamanho das filas de espera de atendimento. Nesta pesquisa foi utilizado o software Arena como forma de gerar a modelagem e simulação do processo e a análise dos relatórios.

A metodologia aplicada foi eficiente, pois através dos procedimentos adotados possibilitaram um melhor entendimento dos processos da empresa e assim as melhorias pudessem ser implantadas.

Esta pesquisa pode ampliar o conhecimento sobre simulação de processos e como uma empresa deve constantemente repensar em estratégias que possam minimizar a limitação de seus processos de maneira menos dispendiosa e mais eficiente. Novas pesquisas podem ser realizadas, porque a análise final deste artigo não representa uma solução ótima do problema apenas gera uma pequena melhoria em uma determinada etapa do processo.

Com a ajuda da simulação e do software Arena, foi possível identificar o gargalo e com isso apresentar uma solução que diminui o problema encontrado na empresa. O principal problema identificado na simulação foi o tamanho da fila devido ao tempo de espera de autorização do orçamento para a manutenção do plataforma veículo. Analisando o problema e conversando com os proprietários da empresa, verificou-se a necessidade de alocação de mais uma pessoa que cuide desse processo.

Conclui-se que a simulação auxilia na tomada de decisão para melhorar o tempo de atendimento no processo de manutenção de plataformas veiculares, porque viabiliza o entendimento de um ambiente para a proposição de soluções consistentes com a necessidade da empresa em estudo.

Sugere-se para estudos futuros, a aplicação de teoria das filas em outros processos da empresa e o uso de simulação com outras teorias, como por exemplo a teoria dos gargalos (teoria das restrições).

6. REFERÊNCIAS

ANDRADE, E. L. **Introdução à pesquisa operacional**. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1990.

BANKS, J.; CARSON J. S.; NELSON, B. L.; NICOL D. M. **Discrete-event system simulation**. 3 ed. New Jersey: Prentice Hall, 2000.

BELGE CONSUTORIA. **O primeiro e único simulador do mercado em Português**. Disponível em: <<http://www.belge.com.br/promodel-intro.php>> Acesso em: 16 de abril de 2018.

BLANCHARD, Benjamin S., FABRYCKY, Wolter J. **Systems engineering and analysis**. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1981.

COSTA, Luciano Cajado. **Apostila da disciplina de teorias das filas e simulação**. Centro Tecnológico da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Maranhão, 2006.

DUARTE, Sérgio Lemos; LEMES, Sirlei; PINTO, Kleber Carlos Ribeiro. **Integração da teoria das filas ao time-driven abc model:** uma análise da capacidade ociosa. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/html/3071/307124251003/>>. Acesso em: 06 de abril 2018.

FIGUEIREDO, Danielle Durski; ROCHA, Silvana Heidemann. **Aplicação da teoria das filas na otimização do número de caixas:** um estudo de caso. Disponível em: <http://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1348/1/IC_FIGUEIREDO%2c%20Danielle%20Durski_2010.pdf>. Acesso em: 06 de abril 2018.

FREITAS FILHO, P. J. **Introdução à modelagem e simulação de sistemas com aplicações em arena.** 2. ed. São Paulo, SP: Editora Visual Books, 2008.

Gianesi, I. G. N. e Corrêa, L. H. (2005). **Administração estratégica de serviços: operações para a satisfação do cliente.** Bookman, Porto Alegre Disponível em: <<http://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2016/pdf/156652.pdf>> Acesso em 23 de setembro de 2018

GROSS, D.; HARRIS, C. M. **Fundamentals of queueing theory.** New York: John Wiley & Sons, 1974.

LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. **Fundamentos de metodologia científica – 7. Ed. –** São Paulo: Atlas, 2010.

MONKS, Joseph G. **Administração da produção.** São Paulo: McGraw-Hill, 1987.

Moreira, D. A. (2007). **Pesquisa operacional:** curso introdutório. São Paulo: Thomson Disponível em: <<http://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2016/pdf/156652.pdf>> Acesso em 23 de setembro de 2018

PARAGON. **O que é simulação?** Disponível em: <<http://www.paragon.com.br/academico/o-que-e-simulacao/>>. Acesso em 05 de abril 2018.

PARAGON. **Simio.** Disponível em: <<http://www.paragon.com.br/software/simio/>> Acesso em: 16 de abril de 2018aPORTUGAL, Licínio da Silva. **Simulação de tráfego:** conceito e técnicas de modelagem. Rio de Janeiro, 2005.

Prado, D.S. (2009). **Teoria das filas e da simulação.** 4. Ed. Nova lima: INGD Tecnologia e Serviços LTDA. Disponível em: <<http://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2016/pdf/156652.pdf>> Acesso em 23 de setembro de 2018

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** 23.ed.rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.

SHAMBLIN, James E., STEVENS G.T. **Pesquisa operacional.** São Paulo: Atlas, 1979.